

MTT DA JISMONIY SOG'LOMLASHTIRISH ISHLARINING OLIB BORILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906414>

Xusanova Shoiraxon Salidjanovna

Yangiyer Pedagogika kolleji
maxsus fanlar o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada amaliy mashg'ulotlar o'quv--uslubiy xarakterdagi mashg'ulotlar, namunali mashg'ulotlar va o'quv guruhlaridagi o'quv amaliyoti tarzida o'tkazilishi, o'quv amaliyoti tarbiyachilarni malaka va ko'nikmalar hosil qilishga qaratilganligi hamda MTTda turli yoshdagi guruhlardan jismoniy tarbiya mashg'ulotini o'tkazish uslubi to'grisida yozilgan.

Kalif so'zlar: amaliy mashg'ulotlar, tarbiyachi, malaka, ko'nikma, jismoniy tarbiya mashg'uloti, uslub.

Amaliy mashg'ulotlarda talabalar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy mashqlarga o'rgatish metodikasini o'rganadilar. Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya vazifalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim va amaliy ko'nikmalar hosil qiladilar. Amaliy mashg'ulotlar o'quv-uslubiy xarakterdagi mashg'ulotlar, namunali mashg'ulotlar va o'quv guruhlaridagi o'quv amaliyoti tarzida o'tkaziladi.

Namunali mashg'ulotlar bog'chada o'tkazilib, pedagogik amaliyotning tarkibiy qismi bo'lib, kursni o'qish bilan parallel olib boriladi. O'quv amaliyoti tarbiyachilarni quyidagi malaka va ko'nikmalar hosil qilishga qaratilgan bo'lishi kerak.

1. Mashqlarni ko'rsatish, tushuntirish uchun to'g'ri joy tanlash.
2. Terminalogiyani bilish;
3. Jismoniy mashqlarga o'rgatishda xilma-xil usublardan foydalanish;
4. Mashqlarni tushuntirishni, ularni bajarib ko'rsatish bilan birga qo'shib olib borish;
5. Jismoniy mashqlarni bajarish sifatini baholash, xatolarni aniqlash ularni bartaraf qilish usullarini topish;
6. Ertalabki badan tarbiya, harakatli o'yinlar, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini plan-konspektlarini tuzish, kuzatishlarni yozib borish.

MTTda kichik va o'rta guruhlardan jismoniy tarbiya mashg'ulotini o'tkazish uslubiga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak:

•Yilning turli fasllarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish kichik va o'rta guruhlarda hamda yosh jihatdan aralash guruhlarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish uslubi.

•Tarbiyachining jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini baholash. Bilimlarni o'zlashtirib olish, jismoniy mashqlarni tez va to'g'ri bajarishi ustidan nazorat qilish.

Katta va tayyorlov guruhlarda jismoniy tarbiya mashg'ulotini o'tkazish uslubi esa:

▪Katta va tayyorlov guruhlarda o'qituvchining topshirig'iga binoan mashg'ulotni qismlarga bo'lgan holda reja - konspektini tuzish, o'tkazish va tahlil qilish.

▪O'quvchilarga jismoniy tarbiya mashg'ulotini har bir qismini dastur bo'yicha tuza olishga, mashg'ulot reja - konspektini tuzish va o'tkazishga o'rgatish.

Kichik va o'rta guruh bolalari uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotini reja – konspektini tuzishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

❖ O'quvchilarga jismoniy tarbiya ish formalaridan jismoniy tarbiya mashg'ulotini va kundalik hayotda olib boriladigan jismoniy mashqlarni mustaqil olib borishni talab qilish.

❖ O'quvchilar amaliyotda bajaradigan mashg'ulotlarga ko'rgazmali qurollar tayyorlash.

Katta va tayyorlov guruh bolalari uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotini reja – konspektini tuzish esa:

➤ Katta va tayyorlov guruhlarda mashg'ulotning har bir qismini tuzilishi, mazmuni va ularga doir uslubiy ko'rsatmalar berish, farqlashga o'rgatish.

➤ Turli yosh guruhlarda jismoniy tarbiya ish formalaridan jismoniy tarbiya mashg'ulotini va kundalik hayotda olib boriladigan jismoniy mashqlarni mustaqil olib borishni talab qilish.

Sport elementlari bo'lgan o'yinlarni ahamiyati va o'tkazish uslubini tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Sport elementi o'yinlari harakatli o'yin turkumiga kirishi, bolalarni har tomonlama tarbiyalashdagi ahamiyati – bu asosan, sport elementi o'yinlari tarkibiga asosiy harakat mashqlarini kirishi va bu o'yinni o'ynash orqali fazoda mo'ljal olishga, ko'z bilan chamalash malakalarini rivojlantirishda namoyon bo'ladi. Quyida asosiy harakatli sport o'yinlarining umumiy xususiyati va o'rgatish uslubi keltirilgan.

Volleybol. Bola rivojida o'yin ahamiyati. Sharoit yaratish: joyni tayyorlash, narsalarni, bolalarni tashkillashtirish. O'rgatish uslubi: O'rgatish yo'li, mos

mashqlarni tanlash, bajarish texnikasi, topshiriqni murakkablashtirish, o'yin qoidalari, xatolarni to'g'rilash va ogohlantirish, o'yin davomiyligi.

Basketbol. Bolaning rivojida o'yin mohiyati. Sharoit yaratish: bolalarni uyushtirish, narsa va joylarni tayyorlash. O'qitish uslubi: o'qitish yo'li, mos o'yinlarni tanlash, o'yin qoidalari, murakkab mashqlarni bajarish texnikasi, xatolarni ogohlantirish va to'g'rilash, o'yin davomiyligi.

Futbol. O'rgatish uslubi: bolalarni tashkillashtirish, joyni tayyorlash, o'rgatish yo'li, mos mashqlar, o'yinga oid topshiriqlar, topshiriqni murakkablashtirish, xatolarni to'g'rilash va ogohlantirish, o'yin davomiyligi.

O'quv uslubiyoti mashg'ulotlarida o'quvchilar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy mashqlarga o'rgatishning usul va uslublarini ertalabki badan tarbiya, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, harakatli o'yinlarni o'tkazish yo'llarini o'rganadilar hamda jismoniy qo'llanmalar tayyorlash usullari bilan tanishadilar. Bu mashg'ulotlar nazariy qoidalarini bayon qilish bilan birga jismoniy mashqlarga o'rgatishning usullarini amalda ko'rsatish, bolalarni o'qituvchi topshiriqlarini bajarish yo'li bilan o'tiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. V.Rasulova, X.Axmedova, Q.Abdullayeva. “Uchinchi ming yillik bolasi”. Dastur. – Toshkent.: 2002.
2. Mahkamjonov. M. K. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi”. Ma'ruza matni. Qo'llanma. – Toshkent.: 2002.
3. “Sog'lom avlod dasturi”. Qo'llanma . – T.: 2000
4. A.V.Keneman, D.V.Xuxlayeva. “Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi va metodikasi”. Darslik.– T.: O'qituvchi, 1998.
5. A.N.Normurodov. “Jismoniy tarbiya”. Qo'llanma. - O'zbekiston, 1998.
6. A.K.Atoyev “Farzandingiz barkamol bo'lsa”. Qo'llanma.- Toshkent,: 1990.